

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПЛОТИННОГО ВОДОЗАБОРА ИЗ
АМУДАРЬИ В АМУ-БУХАРСКИЙ МАШИННЫЙ КАНАЛ**

Жамолов Фарход Норкулович,
Бухарский государственный технический университет PhD
fnjamolov@gmail.com

Барнаева Мунирахон Абдурауфовна,
Бухарский государственный технический университет PhD

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433376>

Аннотация. В статье рассматриваются существующие проблемы на крупных безплотинных водозаборных сооружениях, расположенных в среднем течении Амударьи, и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: Амударья, водозабор, мутность, река, канал, осадок, бассейн, канал.

Annotatsiya. Maqolada Amudaryoning o‘rta oqimida joylashgan yirik to‘g‘onsiz suv olish inshootlarida mavjud muammolar ko‘rib chiqilgan va ularni hal etish yo‘llari taklif etilgan.

Tayanch so‘zlar: Amudaryo, suv olish, loyqalik, daryo, kanal, cho‘kindi, havza, kanal.

Abstract. The article addresses existing problems at large damless water intake structures located in the middle reaches of the Amu Darya River and suggests ways to solve them.

Keywords: Amudarya, water intake, turbidity, river, canal, sediment, basin, canal.

Введение. Верхняя часть Амударьи протекает по границе Таджикистана и Узбекистана с Афганистаном, ее длина составляет 2540 км (вместе с Вахжир – Вохондарьей), Площадь бассейна-около 465 тыс. км², из которых 227,3 тыс. км² приходится на водосборную горную часть. После впадения в Амударью в районе Аральского моря к реке не присоединяется ни один другой приток на протяжении более 1200 км. С другой стороны, Зарафшан и Кашкадарья-древние притоки Амударьи, вода которых полностью расходуется на орошение. Основной водный режим Амударьи формируется в ее верхней, горной части. В этом месте Амударья вытекает из узкого, иногда глубокого, с большим уклоном русла. Русло в среднем понижается до 4 м (а местами и более 10 м) на км. Из-за этого река течет очень быстро, скорость течения составляет 4-6 м³/сек. После слияния с Сурхандарьей Амударья начинает течь по равнине, и участок от Керки до Питнака можно считать средним течением реки. Выйдя на равнину, река протекает через пустыни Каракумы и Кызылкум и впадает в Аральское море. Средняя ширина русла в средней части составляет 1500 м. Уклон реки в равнинной части небольшой (0,2-0,3 м на км). Из-за большой скорости течения реки (2–3 м/с) русло и берега постоянно размываются, поэтому русло постоянно меняется. В среднем и нижнем течении Амударьи, особенно в Хорезмском оазисе и Каракалпакстане (Ургенч, Элликала), наблюдается явление обрушения берегов - дейгиш. В этот период также наблюдается размывание русла реки.

В среднем течении Амударьи расположены в основном крупные водозаборные сооружения без плотин. Это Каракумский канал, расположенный выше по течению

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

примерно в 30 км от гидроузла Керки на Амударье. Река Каракум имени Ниязова является главным водозаборным сооружением Каршинского магистрального канала, расположенного выше по течению от гидроузла Керки на 18 км вверх по течению от гидроузла Керки на 250 км вниз по течению от гидроузла Керки до Аму-Бухарского машинного канала.

Крупное безплотинное водозаборное сооружение, расположенное в среднем течении Амударьи, представляет собой водозаборное сооружение для каскада насосных станций Каршинского магистрального канала, который в основном снабжает водой Кашкадарьинскую область — крупнейшую область на юге Республики Узбекистан. Амударья относится к рекам с подвижным руслом по классификации процессов в русле. Водозаборное сооружение из Амударьи без плотины расположено в 18 км выше по течению от гидропоста Керки и рассчитано на забор 180 м³/сек воды. Мутность воды, поступающей из Амударьи, составляет в среднем 5 кг/м³, а годовое количество наносов, поступающих в русло канала, - 8-10 млн. тонны. В этой области русло реки также следует вдоль берега. Подвижность русла Амударьи обеспечивает гарантированный и качественный забор воды в районе водозаборного сооружения без плотины на Каршинском магистральном канале.

За годы эксплуатации расход воды, сбрасываемой с АБКМ, увеличился в несколько раз и в настоящее время достигает 400 м³/с. Перенос такого расхода воды стал возможен в результате многократной реконструкции головного сооружения и канала АБКМ с широким применением устройств гидромеханизации. В результате увеличения объемов водозабора увеличился и объем ила, поступающего вместе с водой. Большое количество взвешенных и влекомых наносов, поступающих из реки, оседает в русле канала, что приводит к уменьшению живого сечения и пропускной способности канала.

Для поддержания необходимой пропускной способности канала эксплуатационная служба вынуждена использовать земснаряды с большими затратами на своевременную очистку и дноуглубительные работы по всей длине водозаборных каналов от входа до головного сооружения АБК.

Длина водозаборных каналов существенно меняется в течение года и из года в год в зависимости от водности года и расположения фарватера реки. В свое время забор воды в АБКМ осуществлялся по трем каналам.

Иногда длина водозаборных каналов увеличивается с сотен метров до нескольких километров в зимний период.

Непрерывная очистка, проводимая с самого начала осуществления водозабора на АМУ-Бухарском канале, привела к образованию крупных мутных сбросов по левому берегу канала №1, расположенного на правом берегу реки Амударья, смещению стока от точки забора воды и сдвигу речного фарватера в сторону левого берега.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рис. 1. Часть водозабора от Амударьи до АБМК

В рамках исследования были проведены полевые наблюдения в районе исследования для анализа деформационных процессов, происходящих в русле Амударьи. При этом в основном анализировалась динамика гидравлических параметров потока. В исследуемой области наклон кривой уровня грунтовых вод составил $0,0002 \div 0,00025$.

С начала эксплуатации водозаборного сооружения АМКБ без плотины ось течения стала переменной, а основное фарватер постоянно находится на левом берегу. В маловодный период русло Амударьи в основном протекает через один рукав в этой области.

Анализ исследований, проведенных в районе водозабора АБМК Амударьи, показывает, что интенсивность прибрежного промывного процесса наблюдалась до 2 м/ч, при этом промывной оборот составлял 10-60 м, а глубина-5-10 м. В результате полевых исследований динамика изменения глубины показала, что отметка дна русла повышается при повышении уровня воды и понижается в маловодный период.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Вывод. В результате теоретических и экспериментальных исследований разработаны гидравлические схемы уменьшения поступления наносов в водозаборный канал АБМК Амударьи за счет разработки конструктивных элементов Пионерской траншеи с шириной дна в ≈ 50 м, длиной $L=300$ м и 750 м, глубиной $h=5$ м, позволяющие на 20% уменьшить поступление мутных наносов в отводящий канал от Амударьи до АБМК. вытащил. В результате было определено местоположение земснарядов и появилась возможность повысить их эффективность на 30%.

Использованная литература:

1. Норкулов Б. Э. и др. Анализ русловых процессов в нижних бьефах плотины //Национальная ассоциация ученых. – 2021. – №. 68-2. – С. 32-36.
2. Norkulov B. et al. Analysis of channel processes in the bottom of the dam //National Association of Scientists. – 2021. – Т. 2. – №. 68. – С. 32-36.
3. Norkulovich, Zhamolov Farkhod, et al. "Characteristics of inflow and subsidence turbidity in water intake channels." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 250-252.
4. Jamolov F. N., Ergashev X. E., Iskandarova Q. Y. АБМК ТО ‘G ‘ONSIZ SUV OLIISH SOHASIDA O ‘ZAN JARAYONLARI JADALLIGINI BAXOLASHDA DALA TADQIQOT NATIJALARI //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-2 (127). – С. 407-411.
5. Жамолов Ф. Н. и др. ДАРЁДАН КАНАЛГА ТЎҒОНСИЗ СУВ ОЛИШ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Экономика и социум. – 2022. – №. 9 (100). – С. 336-340.
6. Shomurodov A. et al. Improving the operation conditions of Amu-Bukhara machine channel //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2612. – №. 1.
7. Jamolov F. N. et al. Current problems of water intake from Amudarya without rest and measures to improve them //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 103. – С. 00016.
8. Bazarov D. et al. Improvement of damless water intake methods taking into account the hydraulic and sediment regimes of the river //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 410. – С. 05032.
9. Муродов Р. А. и др. Технология обработки почвы под хлопчатник //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2 (82). – С. 174-177.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

10. Muradov, R. A., M. A. Barnayeva, and M. Muzaffarov. "Preparation of the soil for washing irrigation." *Economics and Society* 3.2 (2021): 178-182.
11. Barnayeva, M. A. "Dynamics of volumetric humidity during layer-by-layer loosening against the background of horizontal systematic drainage." *Efficiency of application of innovative technologies and equipment in agriculture and water management* (2020): 25-26.
12. Barnayeva, M. A. "The dynamics of volumetric power in the layering-poetic construction against the background of horizontal systemic drainage." *Evaluation of the effectiveness of the use of innovative technologies and equipment in agriculture and water management* (2020): 280-282.
13. Shomurodov A. A. et al. Measures to reduce negative effects of waste using the Amu-Bukhara machine channel //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1138. – №. 1. – C. 012010.
14. Ergashev X. E., Iskandarova Q. Y. KAM SUVLI DAVRLARDA DARYO OQIMINING TEZLIK MAYDONLARINI ANIQLASH ORQALI TO'G'ONSIZ SUV OLISHNING BARQAROR ISHLASHINI TA'MINLASH //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-2 (127). – С. 291-294.
15. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
16. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.